

ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ ПЕРЕРАБОТКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ

Облабердиев.С.Б., Эргашев.Ж.Ю.

[Ташкентский государственный технический университет,](#)

[Doi.org/10.5281/zenodo.11242719](https://doi.org/10.5281/zenodo.11242719)

В настоящее время углерод содержащие материалы оцениваются как один из возможных дополнительных источников энергии. По-видимому, именно использование остатков, материалов и отходов органического происхождения позволит отдельным районам планеты Земли удовлетворить значительную часть своих потребностей в энергии и энергоносителях. В связи с этим важное значение приобретает география накопления остатков и отходов. При прогнозировании энергетического потенциала остатков, включая отходы, следует иметь в виду, что источником энергии может являться лишь органическая часть остатков. В данном случае подразумеваются не только продукты биологического происхождения, так как, по крайней мере, 10% общего количества сельскохозяйственных и городских остатков в мире представляют собой горючие материалы. Для получения энергии может быть использована лишь часть горючих остатков из-за их неравномерного распределения. Необходимые точные данные о темпах накопления биологических отходов и их количестве, как правило, отсутствуют. Некоторые горючие отходы, пригодные для использования в качестве источников энергии, могут находить более эффективное применение

Известно, что человечество на начальной стадии своего развития впервые обращался к древесине как источнику энергоносителя. Не квалифицированное пользование из древесины, как источника энергии, ограничивает масштабы ее применения. Переработка древесного материала с получением из нее пиролизного газа, пироконденсата и пирокарбона открывает новые возможности ее квалифицированного использования. По предварительным расчетным данным видно, что в случае использования пирогаза и пирокарбона в качестве энергоносителя в масштабе республики ежегодно можно получать 4 миллиона тонн жидкого углеводорода, только при переработки гузапой - стебли основной технической культуры хлопчатника. Потенциал гузапой ежегодно в октябрь-ноябрь месяцев (после сбора хлопка) исчисляется более 100 миллиона тонн. При этом из этого вида отхода, путем разработанной нами технологии, можно получить 9 млн. тонн пирогаза (топливный горючий газ) и 12 миллионов тонн пирокарбона.

Известно, что в Республике Узбекистан потребность во внутреннем рынке к энергоносителям только в автомобильном транспорте составляют более 9 миллионов тонн в год. Из них 6,5 миллионов тонн приходится на бензин и 2,5 миллионов тонн на дизельное топливо. Кроме того, потребность к дизельным топливам предъявляют также сельское хозяйство и железнодорожный транспорт. Если обобщить все потребности на дизельное топливо, то они исчисляются не менее 3 миллиона тонн в год. В это же время потенциал гузапой (стебли хлопчатника), которая могла бы обеспечить внутренний рынок именно этим количеством биотоплива, получаемый на основе разработанной нами технологии. Но из-за неорганизованности ведения работ безвозвратно теряются на сельскохозяйственных полях гузапой. Очень незначительная часть этой гузапой используется частным сектором в качестве низкосортного топлива на сельских местах. По расчетам экспертов в перспективе доля биомассы в электрической энергии достигнет около 10%, а в производстве тепла 20 процентов. Большие шансы для двигателей внутреннего сгорания в будущем открывает использование синтетического топлива, полученного в процессе газификации из отходов дерева, сельского хозяйства и угля. По литературным данным известно, что в конце 2003 года в саксонском Фрайберге началось производство «SunDitstl», синтетического дизельного топлива из биомассы, которое сокращает вредные выбросы примерно на 50 процентов.

Как отмечается, в литературных источниках, в мире уже появляются получения биодизеля из различных материалов. Однако получением из стеблей хлопчатника бензиновых фракций нигде пока не занимаются. Имеющие эпизодические работы специально разработаны применительно к тем растениям, которые не являются применительным к нашим культурным (видам растений). К подтверждению высказанного можно привести такой предметный пример, что технология пиролитической переработки рапса – это переработка растительного белка. Потому что рапс, в своем составе содержит до 20% растительного белка. А в нашем случае – применительно к хлопчатнику, такая технология и такой процесс вообще не применим, поскольку в хлопчатнике (в стебле хлопчатника) до 22% масс содержится целлюлоза и практически отсутствие растительного белка. С учетом вышеизложенных фактов без собственных разработок, учитывающих особенности сырья и технологии ее переработки, практически невозможно реализовать проекты поступивших из вне без аттестации, и применительности к местным сырьевым ресурсам.

Утилизация более 30-35 миллионов тонн стеблей хлопчатника (примерно четвертая часть потенциала) в год имеет большое энерго-экологическое значение. Кроме того энергетическая емкость этого сырьевого биологического

материала составляет более 40 триллиардов ккал и 200 миллионов нм^3 природного газа. При этом, часть энергии пирогаза и пирокарбона может расходоваться на обеспечение энергией самого пиролизного процесса, тогда от экономии традиционных бензиновых фракций, соответственно позволит ее на экспорт, что при мировых ценах на дизельное топливо на 1 т. 700 USD, то даже при экспорте 3 миллиона тонн, составляет 200 миллионов долларов США в год.

Научно-исследовательская работа проводилась в лабораторных условиях. Изучены режимы проведения процесса с определением оптимальных параметров таких как влияние температуры, продолжительности процесса, влияние наполнителей, остаточного содержания воздуха, в без кислородной среде влияние влаги, и других параметров влияющих на пиролиз.

Ниже в таблицах 1-2 приводятся характеристики и продукты пиролиза вторичного материала.

Таблица 1- Химический состав углеводородной части гузапая

№	Элементарный состав,% масс.	Гузапая
1	Углерод	76,55
2	Водород	14,11
3	Кислород	6,16
4	Азот	3,18

Таблица 2 - Характеристика углеводородной части широкой фракции продуктов пиролиза биорастительного материала - (ШФБП) и продуктов пиролиза смеси вторичных материалов органического происхождения (СВМОП)

№	Температура, °С	Ароматика, %масс.		Нафтены, %масс.		Парафины, %масс.	
		СВМОП	ШФБП	СВМОП	ШФБП	СВМОП	ШФБП
1	60-95	0,14	-	0,43	-	0,93	-
2	95-122	0,14	0,16	0,30	0,44	0,76	0,10
3	122-150	1,51	0,98	0,65	0,83	2,84	1,95
4	150-175	1,90	1,62	0,80	1,11	3,60	12,27
5	175-200	1,43	1,76	0,56	1,06	3,51	3,33
6	200-250	3,40	2,95	0,72	1,62	7,88	6,37
7	250-300	4,76	5,14	2,6	1,91	7,14	17,19
8	300-350	3,54	3,28	5,57	4,13	6,39	7,49
	Итого:	16,82	15,89	11,63	11,10	33,05	44,24

Результаты эксперимента показывают, что при определённых условиях из материалов органического происхождения путем пиролиза возможно получить практически широкие фракции углеводородов. С учётом ежедневно

возобновляемого потенциала органической части бытовых отходов с общим потенциалом только по г. Ташкенту, который исчисляются более чем на 1500 тыс. тонн. Ежегодного возобновления потенциала биорастительного материала – стебли хлопчатника более 50-70 миллионов тонн исследуемое направление вызывает интерес к развитию работ в этом направлении.

Литература

1. Ахмедов К.С. Поверхностно-активные вещества из масложировых отходов, получение, свойства, применение. //ДАН РУз, 1999, №3, с. 29-30.
2. Кадыров А.А. Применение эмульсионных растворов на основе реагента ОГСЛ при бурении глубоких скважин. //Узбекистон нефть ва газ журнали, 1999, №1, с. 28-29.
3. Нурмамедов А., Мантрова С.В. Характер набухания пород юго-запада Средней Азии. //Узбекистон нефть ва газ журнали, 1999, №1, с. 29-30.